

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Oliy ta`lim muassasalarida ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo'yicha olib borilayotgan ishlar

Bobodo'stov Shahriddin Muxammadiyevich

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti

Yoshlar masalalari va ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo'yicha dekan o`rinbosari

“O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q”.
“Bizning qadimiy va go'zal diyorumiz nafaqat Sharq, balki jahon tsivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini xalqaro jamoatchilik tan olmoqda va e'tirof etmoqda. Bu tabarruk zamindan ne-ne buyuk zotlar, olimu ulamolar, siyosatchi va sarkardalar etishib chiqqani, umumbashariy tsivilizatsiya va madaniyatning uzviy qismiga aylanib ketgan dunyoviy va diniy ilmlarning, ayniqsa, islom dini bilan bog'liq bilimlarning tarixan eng yuqori bosqichga ko'tarilishida ona yurtimizda tug'ilib kamolga etgan ulug' allomalarning xizmatlari beqiyos ekani bizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi.”

Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti

(“Yuksak ma`naviyat – engilmas kuch” kitobidan)

Bugungi kunda O'zbekiston xalqi yangi demokratik jamiyat qurmoqda, uni rivojlantirishda ma`naviyat muhim jihatlardan biri hisoblanadi. mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma`rifiy vazifalarni hal etishda ta'lim, ma`naviyatni tarbiyalash va rivojlantirish muammolariga alohida e'tibor beriladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ta'kidlash kerakki, mustaqillik yillarida o'zbek xalqining ma'naviy va tarixiy qadriyatlari, buyuk ajdodlar merosi haqiqatan ham jahon merosiga aylanib bormoqda. O'zbek davlatining asl tarixini tiklash, milliy urf-odatlar, milliy madaniyatni tiklash, milliy tillarni rivojlantirish-bularning barchasi mustaqil Vatanimiz xalqlarining yangi ma'naviy hayotidir. Ma'naviy qayta tug'ilish masalasi davlat siyosatimizning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. o'zbek xalqi tarixida birinchi marta nazariy g'oyalar va mafkuralar ishlab chiqildi.

O'zbekistonning mustaqil rivojlanishi yillarida odamlarning tafakkuri va dunyoqarashi o'zgardi. Demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, iqtisodiy va siyosiy hayotni liberallashtirish va jamiyatni yangilashda o'z nuqtai nazarini ko'radigan yangi avlod hayotga shakllanmoqda.

Bir kuni Hazrati Abduxoliq G'ijdivoniyga savol berdilar: "Dilning farog'ati nimadan hosil bo'lur?" Hoja buyurdilarki, dilning farog'ati - uning tasfiti - ya'ni pokligidadur. Agar ul dilga dunyo molidan zarraye tama' bo'lmasa, dil farog'atda bo'lur.

Ma'rifatli bobomizning o'gitlaridan shuni anglash mumkinki, insonning ma'naviyati, va kamoloti faqatgina ko'ngil pokligi va uni ma'rifat nurlari bilan oziqlantirish orqaligina amalga oshirilar ekan. Har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni boy meros egasi bo'lgan ajdodlarga munosib tarbiyalash doimo muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Bunda yoshlarini diniy va dunyoviy ilmlardan barobar bahramand etishga alohida e'tibor qaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Ma'naviyat — inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ma'naviyat atamasining asosida „ma'no“ so'zi yotadi. Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'ybasti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Oziq-ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy ozuqa va qudrat bag'ishlaydi. Ma'naviyat ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat odamlarda tap-tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyatli odam yashashdan maqsad nimaligini aniq biladi, umrini mazmunli o'tkazish yo'lini izlab topadi, muomala qilish madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtai nazaridan yondoshadi.

Vijdon nima, yolg'on va rost nima, or-nomus nima, halol va harom nima — bularning hammasini bir-biridan ajrata oladi, hayotda yomonlikka boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi, yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, ma'naviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Vatanni sevish, vatanpar-varlik inson ma'naviyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ma'naviyat kamol topgan jamiyatlarda qobiliyat, iste'dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g'ururi, obro'-e'tibori hisoblanadi. Ma'naviyatli jamiyatda aql, sog'lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi. Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy tajribalari va ijtimoiymadaniy rivojlanishisiz ma'naviyatni tasavvur qilish qi-yin. „ma'naviyat — insonning,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yo‘q joyda hech qachon baxtsaodat bo‘lmaydi“, degan edi O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimov. Shu sababli O‘zbekistonda ma‘naviyatni yuksaltirish, xalqni ma‘naviyatli qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Mustaqillik tufayli o‘zbek xalqining ko‘p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va diniy merosini o‘rganish, undan xalqning umumiy va bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo‘l ochildi. Ma‘naviyatimiz „Avesto“ va zardushtiylik ta‘limotidan boshlab hozirgi kungacha shakllanib, boyib, umuminsoniy qadriyatlar bilan yonma-yon rivojlanib bormoqda. O‘zbekistonda ma‘naviyat va ma‘rifatni ko‘tarish, targ‘ib qilish, boyitish, aholining keng doirasiga yoyish maqsadida Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi tashkil etilgan. Respublika ta‘lim tizimida „Ma‘naviyat asoslari“ fani o‘qitiladi. Ma‘naviyat sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Ahli bashar ma‘naviyatsiz bo‘lmaydi, chunki aslida inson mohiyati moddiy va ma‘naviyatning tutashuvidadir. Har bir shaxs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqa xalqlarining o‘ziga xos ma‘naviy olami mavjud. Ushbu ma‘naviy olamlar doimo bir xil saqlanmaydi, zamon va makonda o‘zgarib, goh kamolot sari yuksalib, goh qashshoqlashib turadi. Lekin ma‘naviyat hodisasini tadqiq etish oson ish emas, bu hozirgi kunda ushbu ilmni rivojlantirishga urinishlar o‘ta qiyinchilik bilan samara berayotganida ham sezilmoqda. Masalan, O‘zbekistonda barcha oliy o‘quv yurtlarida “Ma‘naviyat asoslari” maxsus fan sifatida 1997 yildan o‘qitila boshlagan bo‘lsa, shundan beri bu mavzuda qator tadqiqotlar, o‘quv qo‘llanmalari, ma‘ruza matnlari tayyorlandi va nashr etildi. Ularning har biri fan rivojiga ozmi-ko‘pmi muayyan hissa qo‘shganligini inkor etmagan holda, tan olish kerakki, ma‘naviyat hodisasining mohiyatini teran ochib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

beruvchi, sohaning ko'pchilik xodimlarini har jihatdan qoniqtira olgan ta'riflar hanuz keng iste'molga kirmadi. Buning turli sabablari bor. Ammo, bizning nazarimizda, eng birinchi sabab shu kungacha millat ma'naviyatini shakllantiradigan asosiy mezonlar biror kitobda aniq belgilab olinmaganida edi.

Milliy ma'naviyat nazariyasini yaratish uchun qaysi manbalarga tayanish, uning asoslarini qaerlardan qidirish kerakligi Prezident asarlarida avvalboshidanoq aniq ko'rsatib va qayta-qayta ta'kidlab kelinmoqda. Bu manbalardan eng birinchi va asosiysi buyuk ajdodlarimiz merosidir. Buyuk ajdodlarimiz bizga qoldirgan ulkan meros – milliy ma'naviyatimiz nazariyasini shakllantirish uchun butun kerakli unsur va tarkiblarni yaratib qo'yipti, faqat uni xolis nazar bilan astoydil qidirsak, kifoya. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab muntazam davom etib kelayotgan qutlug' an'ana – ulug' bobolarimiz, dunyoga dong taratgan, jahon jamoatchiligi allaqachon o'z muqaddas mulki deb tan olgan ma'naviy meros sohiblarining yubileylarini mamlakat va jahon miqyosida nishonlash haqidagi farmonlar va ularning ijrosi ayni shu masala – milliy ma'naviyatimiz sarchashmalariga butun xalqimiz va, birinchi navbatda, yosh avlod e'tiborini jalb etish maqsadini ko'zda tutadi.

Xalq og'zaki ijodi va uning noyob durdonalari ham millat ma'naviyatini o'zida yorqin aks ettiruvchi noyob boylik ekanligini Prezident kitobida «Alpomish» dostoni misolida hayajonli satrlarda ochib berilgan. Bu dostonning “ko'p asrlik milliy davlatchiligimizning xalqona badiiy ifodasi” ekanligi haqidagi mulohazalar xalq ardoqlagan bahodir alplar timsoli naqadar ulug'vor ramzlarni o'zida yashirganiga bizning diqqatimizni tortadi. Muallif mustaqillik tufayli bor

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hashamati bilan qayta tiklangan Navro'z bayramining chuqur falsafiy mazmuniga ham alohida e'tibor qaratadi. Bu qadim bayramimiz "biz uchun hayot abadiyligi, tabiatning ustivor qudrati va cheksiz sahovatining, ko'p ming yillik milliy qiyofamiz, olijanob urf-odatlarimizning betakror ifodasi" bo'lib kelayotganligi ta'kidlanadi. Shu o'rinda "Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch" kitobining bir noyob xususiyatini alohida ajratib ko'rsatishni xohlar edik. Muallif nazariy teranlikni yorqin misollar, ehtirosli ifodalar bilan ajoyib uyg'unligiga erisha bilgan va bu bilan bizga o'xshagan ko'pgina darslik va qo'llanmalar yozishga bel bog'laganlarga ibratli namuna ko'rsatgan. U qadim bitiklar, xalq og'zaki ijodi, marosim va urf-odatlarimizni ma'naviyatni shakllantiruvchi muhim mezonlardan ekanligini oddiy sanab o'tish bilan cheklanmaydi, balki ularning har biriga bir yorqin misol keltirib, ushbu tasnifdagi har bir asarda alohida bir ma'naviy olam mavjudligini ko'z oldimizda yaqqol gavdalantirib beradi. Ma'lumki, yurtimizdagi bizga ma'lum ilk shakllangan yaxlit ma'naviyat tizimi "Avesto" kitobida o'z aksini topgan. Bu kitob mustaqillik sharofati bilan hozirgi o'zbek tiliga to'liq tarjima qilinib nashr etildi. Bir paytlar bu kitob muqaddas "mazdayasna" diniga asos bo'lgan bo'lsa, bugun biz unga yirik adabiy yodgorlik sifatida qaraymiz. "Avesto" matnlari shakllangan, yig'ilgan va qayta yig'ilgan davrlar asotir tafakkur davri bo'lgani sababli bu kitobda bayon etilgan ma'naviy qadriyatlar tizimi keyinchalik boshqa yurtlarga tarqalib, turli siyosiy, g'oyaviy ta'sirlar ostida ko'p joylarida mushriklik aqidalari bilan chalkashib ketdi. Masalan, Zardusht gohlarida tilga olingan 7 amshosipandlar mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qadim avesto tilida Spinta Maynyu (Sipand Miynu) - "tafakkur olami", Ashah Vahishta (Ardabehesht) – "go'zal haqiqat", "mukammal nizom", Vuhuvmana (Bahman)–

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“ezgu niyat”, Spinta Ormaitiy (Ispandormaz) - “komil aql”, Zashra Vayrayah (Shahriyor)– “umid dunyosi”, Amirmitota (Amurdod) – “umrboqiylik”, “abadiyat”, Xavravatot (Xo’rdod) – “komillik”, “to’g’rilik” ma’nolarini anglatib kelgan. Keyinchalik kohinlar talqinida bularning harbiri ilohiy xilqat sifatida tasavvur qilinib, ularga sig’inish qoidaga aylangan, ya’ni Zardusht da’vatidagi yagona Parvardigor - Axura Mazda(ilohiy bilim egasi, ma’nosida)ga e’tiqod qilish o’rniga yuqoridagi kabi ma’naviy qadriyatlarni ilohlar, ya’ni sig’inish ob’ektlariga aylantirish holati yuz bergan

Foydalanilgan adabiyotlar

Karimov I. A., Istiqlol va ma’naviyat, T., 1994; Karimov I. A., Ma’naviy yuksalish yo‘lida, T., 1998;

Ma’naviyat va ma’rifat asoslari (tuzuvchilar: S. O. Ota-murodov va boshqa,) T., 1998;

Imomnazarov ma’naviyat, Milliy ma’naviyatimiz nazariyasiga chizgilar, T., 1998.

